

चाणक्यनीते: प्रयोजनम्

Punith Hegde1* Dr. Shantala Vishwas2*

1* Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal, Mangaluru

ORCID ID : <https://orcid.org/0000-0002-1994-5632> Email id- sypuneethegde@gmail.com

Contact No. 9481464116

2* Research Professor, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal, Mangaluru

ORCID ID : <https://orcid.org/0000-0003-4238-5001> E Mail: shantalavishwas@gmail.com

Contact No. 9480503411

सारः

चाणक्यनीतिः चाणक्यविरचित सुभाषितसंग्रहः अस्ति । चाणक्यनीतिः क्रि.पू. तृतीया चतुर्थ शतमाने लिखितम् स्यात् । अस्मिन् आधुनिककाले अपि उत्तमरीत्या जीवन यापयितुम् चाणक्यनीतिः उपकारी भवति ।

चाणक्यः मौर्यवंशप्रथमराज्ञः चन्द्रगुप्तस्य मन्त्रीसहायकः च आसीत् । सः कौटिल्यः वा विष्णुगुप्तः इति नामभ्याम् अपि प्रसिद्धः आसीत् । सः प्राचीनभारतस्यप्रसिद्धतमः कूटनीतिज्ञोऽभवत् । तस्य साहाय्येन एव चन्द्रगुप्तेन नन्दराज्यम् अवस्थापितम् मौर्यवंशःस्थापितःच । चाणक्यः अर्थशास्त्रम् इति पुस्तकस्य लेखको आसीत् । राजनीत्यां तस्य नीतिः चाणक्यनीतिः इति नाम्ना प्रसिद्धा अस्ति ।चाणक्यस्य पिता चणकः कश्चनब्राह्मणः आसीत् । बाल्ये चाणक्यः सर्वान् वेदान् शास्त्राणि च अपठत्। परं सः नीतिशास्त्रम् एव इच्छति स्म । सः यौवने तक्षशीलायाम् अवसत्। एकदा सः मगधस्य राज्ञा धननन्देन लङ्घितः आसीत् । अतः चाणक्यः धनानन्दम् प्रति प्रतीकारम् ऐच्छत् । विशाखदत्तस्य नाटकम् मुद्राराक्षसं चाणक्यस्य चरितं कथयति ।

कूटशब्दाः – चाणक्यस्य नीतिः, चन्द्रगुप्तमौर्यस्य व्यवहारः, नन्दराजस्य शासनम्

विषयविमर्शः

चाणक्यः धीरेण चन्द्रगुप्तमौर्येण मिलित्वा तं सिंहासने स्थापयितुम् अचिन्तयत् । एका माता स्वपुत्राय अक्रुध्यत्। सा उवाच " पुत्र! त्वम् किमर्थम् एतद् उष्णम् अपूपम् मध्यभागात् अखादत् । अपूपम् तस्य कोणात् खाद" इति । तस्याः वचनानि श्रुत्वा चाणक्यः उपायम् अकरोत्। सः नन्दराज्यस्य सीमाः प्रथमम् अजयत् । ततः सः चन्द्रगुप्तमौर्यं सिंहासने स्थापयित्वा तम् अरक्षत् । चाणक्यः तस्य ग्रन्थे व्यवहारिक विषये, स्त्रीणां, पुत्रपालन विषये, विद्याप्रामुख्यता, राजनीतिः, अर्थव्यवस्था इत्यादि विषयेषु तस्य विचारम् एवं प्रस्तौति ।

चाणक्यः व्यक्तिः समाजे कथं व्यवहरेत्, तस्य व्यवहारसंस्कारः कथं भवेत् इति वदति ।

उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जपतो नास्ति पातकम् ।

मौनेन कलहो नास्ति जागृतस्य च न भयम् ॥

उद्योगं करोति चेत् दारिद्र्यं न संभवति । जपेन पापः न संभवति । मौनेन कलहः शान्तः भवति । जागृतस्य भयं न संभवति ।

सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः ।

सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् ॥

सत्येनैव पृथ्वी धारयति । रविः सत्येनैव तपति । वायुः सत्येनैव वाति । सर्वं सत्ये एव प्रतिष्ठितम् । अतः सत्यमेव आचरेत् ।

सत्यं माता पिता ज्ञानं धर्मो भ्राता दया सखा ।

शान्तिः पति क्षमा पुत्रः षडेते मम बान्धवाः ॥

सत्यं, ज्ञानं, धर्मः, दया, शान्तिः, क्षमा एते क्रमेण माता, पिता, भ्राता, सखा, पतिः, पुत्रवत् बान्धवाः । चाणक्यः राजनीतिविषये एवं उक्तवान् ।

सात्त्विकं राजसं चैव तामसं त्रिविधं तपः ।

यादृक्तपति योऽत्यर्थं तादृग् भवति वै नृपः ॥

यो हि स्वधर्मनिरतः प्रजानां परिपालकः ।

यष्टा च सर्वयज्ञानां नेता शत्रुगणस्य च ॥

तपस्यं त्रिविधम् - सात्त्विकं, तामसं, राजसं च । यः नृपः यस्मिन् प्रकारस्य तपसम् आचरति तस्मिन् प्रकारेण सात्त्विकराजसतामसगुणयुक्तवान् भवति । यथा श्रीरामः स्वधर्मनिरतः, प्रजापालायन्, लोककल्याणार्थं यज्ञं कुर्वन्, रावणादि शत्रुबलं नाशयित्वा प्रजासन्तोषं रक्षितवान् श्रीरामः, सात्त्विकगुणयुक्तं नृपः बभूव । स्वकामविषये निरपेक्षितः प्रजानुरागिणः नृपः सात्त्विकस्वभावस्थः भवति । पूर्वोक्तगुणविपरीतस्वभावस्थः तामसप्रवृत्तियुक्तः नृपः भवति ।

यः कोऽपि राजा क्रोधात्, लोभात्, भयात् च कस्यचित् पक्षस्य तर्कं सम्यक् न गृह्णाति निर्णयं सम्यक् न स्वीकरोति चेत् भविष्ये स्वयं नृपः एव प्रजान् कष्टकूपे पातितवान् भवति । तादृशः नृपः सिंहासनात् अवरोहणीयः नो चेत् संपूर्णराज्यं अधःपतनम् भवति ।

चाणक्यः पुत्रपालनविषये एवं उक्तवान् :

लालयेत् पञ्चवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत् ।

प्राप्ते तु षोडशेवर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत् ॥

पुत्रं पञ्चवर्षपर्यन्तं लालनं करणीयम् अनन्तरं दशवर्षपर्यन्तं वचनं न पालयन्ति चेत् ताडयेत् एवं षोडशवर्षे प्राप्ते मित्रवदाचरेत् ।

एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वह्निना ।

दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा ॥

एकेन शुष्कवृक्षेण उत्पद्यमान वह्निना वनं सर्वं नाशं भवति तथैव कुपुत्रेण कुलस्य नाशः भवति । अतः पुत्राय उत्तम संस्कारः अवश्यकः ।

पुत्राश्च विविधैः शीलैर्नियोज्याः सततं बुधैः ।

नीतिज्ञाः शीलसम्पन्ना भवन्ति कुलपूजिताः ॥ ०२-१०

माता शत्रुः पिता वैरी याभ्यां बाला न पाठिताः ।

सभामध्ये न शोभन्ते हंसमध्ये बको यथा ॥ ०२-११

लालनाद्बहवो दोषास्ताडने बहवो गुणाः ।

सन्दर्भेऽस्मिन् कश्चन सुपुत्रः कथं परिवारस्य कुलदीपकः भवति । पुत्रस्य निरन्तरं शिक्षणं मातापित्रोः आद्यं कर्तव्यं भवति । यदि पुत्रः शीलवान् उत्तमचरित्रः विनयसम्पन्नः च भवति तर्हि तैः गुणैः सः सर्वान् परितोषयति । सदा सन्मार्गे गच्छन् इतरान् अपि प्रेरयति । पिता पुत्राय सन्मार्गं दर्शयन् ज्ञानप्राप्तये तं बोधयेत् । अन्यथा सः सदा आत्महितमेव चिन्तयन् स्वार्थं भवितुम् अर्हति । समाजे सर्वैः प्रियः सन् सदाचारसम्पन्नः भवेत् । सर्वेषाम् अनुरागं प्रेरणां प्रोत्साहनं च पुत्रः प्राप्नोति तदा मातापित्रोः अपि जीवनं स्वर्गतुल्यं भवति । एतादृशनीतियुक्ताः विषयाः अत्र उपवर्णिताः सन्ति ।

उपसंहारः -

एवं रीत्या नीतिशास्त्रे व्यवहारिकविषये, राज्यपरिपालनं, पुत्रपरिपालनं, प्रजाभिः सह वर्तनम् इत्यादयः अनेके गुणाः वर्णिताः सन्ति । कश्चन राजा प्रजाः पुत्रवद् पालयेत् तदैव राज्यस्य हितं भवति । प्रजारञ्जनमेव राज्ञः कर्तव्येषु अयतमम् । तेषाम् अध्ययनेन वयमपि जीवनस्य नानाघट्टेषु विविधान् प्रसङ्गान् कथं सम्मुखी कर्तुं शक्नुमः इति मन्मतिः।

आधारग्रन्थाः

- https://sanskritdocuments.org/doc_z_misc_major_works/chANakyanltisort.ht
- <https://instapdf.in/chanakya-niti/>
- <https://www.dailyhindipaper.com/2021/09/chanakya-niti-in-sanskrit-hindi-english.html>

